

La cadena de valor del destino turístico Cayo Cruz. Potencial para su desarrollo inversionista

Autores:

Arq. Yoel Nuñez Pardo

Dr.C. Gerson Herrera Pupo

Resumen

El turismo representa un factor de desarrollo clave en la economía mundial. Todas las tendencias parecen apuntar a que este fenómeno seguirá creciendo en el futuro. Al mismo tiempo, muchos países reconocen los beneficios que el turismo puede aportar a su economía en términos de empleos e ingresos en divisas. Todo este proceso a nivel mundial se refleja en la llamada “cadena de valor del turismo” que está conformada por la secuencia de actividades primarias y de apoyo que resultan fundamentales a nivel estratégico para el rendimiento del sector turístico. En Cuba el turismo se ha convertido en el sector más dinámico de la economía cubana, siendo la segunda fuente de ingresos del país al contribuir significativamente al producto interior bruto (PIB). La presente investigación tiene como objeto de investigación el destino turístico Cayo Cruz, perteneciente a la región turística del norte de Camagüey y define como principal problema a resolver la interrogante que establece el cómo se comporta la cadena de valor del turismo en el destino turístico Cayo Cruz como parte de la región turística norte de Camagüey. Para dar respuesta a esta problemática se estableció como objetivo general el identificar la cadena de valor del turismo en el destino turístico Cayo Cruz de la región norte de Camagüey como potencial para su desarrollo inversionista. Con este fin se utilizaron métodos científicos como la observación directa y el análisis documental, histórico lógico y analítico-sintético. El aporte de esta investigación se basa en Identificar los recursos que componen la cadena de valor turístico del destino turístico Cayo Cruz.

Palabras claves: destino turístico, cadena de valor del turismo, recurso turístico, desarrollo inversionista, potencial de desarrollo turístico.